

«ТУРГЕНЕВСКИЕ ДЕВУШКИ» В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА РОМАНА И.С. ТУРГЕНЕВА "ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО")

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7568502>

ELSEVIER

Received: 22-01-2023

Accepted: 22-01-2023

Published: 22-01-2023

Чжен Елена В.
(доцент НамГУ),
Мухитдинова Ш.
(магистрант НамГУ)

Abstract: Статья посвящена образам «тургеневских девушек» в развитии русской литературы. И.С.Тургенев умел подмечать и откликаться на все острые явления современности, ставить в своих произведениях те вопросы русской жизни, которые волновали общественную мысль.

Keywords: Тургеневская девушка, «Дворянское гнездо», народная нравственность, общественные проблемы, духовность, самопожертвование

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

"TURGENEV GIRLS" IN THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN LITERATURE (ON THE EXAMPLE OF THE ANALYSIS OF THE NOVEL BY I.S. TURGENEV "THE NOBLE NEST")

Chjen Elena V.
(Associate Professor of NamSU),
Mukhitdinova Sh.
(Master's student of NamSU)

Received: 22-01-2023

Accepted: 22-01-2023

Published: 22-01-2023

Abstract: The article is devoted to the images of "Turgenev girls" in the development of Russian literature. I.S. Turgenev was able to notice and respond to all the acute phenomena of modernity, to put in his works those questions of Russian life that worried public thought.

Keywords: Turgenev girl, "Noble nest", folk morality, social problems, spirituality, self-sacrifice.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Независимость Узбекистана, его открытость миру – это благодатная почва, на которой наш духовный потенциал будет все быстрее расти, опираясь на постоянно расширяющиеся международные связи не только государства, но и общественности. Сегодня народ Узбекистана смело стремится к самому лучшему в образовании, науке и технике, культуре и искусстве, что создано всеми народами и государствами.

«Системная организация работы по повышению духовности молодежи, широкой пропаганде чтения книг» - это одна из задач в работе с молодежью, выдвинутых Президентом Республики Узбекистан в качестве пяти Приоритетов.

Творчество Ивана Сергеевича Тургенева сыграло громадную роль в духовном развитии русского общества, в истории русской литературы, обогатило мировую культуру.

Изучению творчества И.С.Тургенева в современной литературоведческой науке посвящено немало исследований (Островской Л., Поспелова Г., Пиксанова Н.К., Розанова И. Н., Соколова Ю. М. др.) .. При этом, во многих из них отмечается, что одним из важных вопросов, который поднимал И.С.Тургенев в своих произведениях был вопрос о семье, семейных ценностях и роли женщины в становлении нравственных ценностей. Именно с этим была связана проблема «тургеневских девушек» в ряде произведений писателя.

Размышления И.С. Тургенева о судьбе лучших людей в среде русского дворянства лежат в основе романа "Дворянское гнездо" (1858). Прочитав данный роман, мы можем сказать, что в нем дворянская среда представлена почти во всех ее состояниях - от захолустной мелкопоместной усадьбы до правящих верхов. Все в дворянской морали Тургенев осуждает в самой основе. Как дружно в доме Марьи Дмитриевны Калитиной и во всем "обществе" осуждают Варвару Павловну Лаврецкую за ее заграничные похождения, как жалеют Лаврецкого и, кажется, вот-вот готовы помочь ему. Но стоило только появиться Варваре Павловне и пустить в ход чары своего шаблонно-кокетливого обаяния, как все - и Мария Дмитриевна, и весь губернский бомонд - пришли от нее в восторг. Это развращенное существо, пагубное и исковерканное той же дворянской моралью, вполне по вкусу и высшей дворянской среде.

Паншин, воплощающий в себе "образцовую" дворянскую мораль, подан автором без саркастических нажимов. Можно понять Лизу, которая долго не могла, как следует, определить своего отношения к Паншину и по существу не сопротивлялась намерению Марьи Дмитриевны выдать ее замуж

за Паншина. Он обходителен, тактичен, в меру образован, умеет поддерживать беседу, он даже интересуется искусством: занимается живописью - однако пишет всегда один и тот же пейзаж, - сочиняет музыку и стихи. «Правда, одаренность его поверхностна: сильные и глубокие

переживания ему просто недоступны. Подлинный артист Лемм это видел, а

Лиза об этом, может быть, только смутно догадывалась. И кто знает, как бы

сложилась судьба Лизы, если бы не спор. В композиции тургеневских романов идейные споры всегда играют огромную роль. Обыкновенно в споре

или образуется завязка романа, или борьба сторон достигает кульминационного накала» [3, с. 29].. В "Дворянском гнезде" важное значение имеет спор между Паншиным и Лаврецким о народе. Тургенев позднее заметил, что это был спор между западником и славянофилом. Эту авторскую характеристику нельзя понимать буквально. Дело в том, что Паншин - западник особого, казенного толка, а Лаврецкий - не правоверный славянофил. В своем отношении к народу Лаврецкий больше всего похож на

Тургенева: он не пытается дать характеру русского народа какое-то простое, удобно запоминаемое определение. Как и Тургенев, он считает, что прежде, чем изобретать и навязывать рецепты устройства народной жизни, нужно понять характер народа, его нравственность, его подлинные идеалы. И вот в

тот момент, когда Лаврецкий развивает эти мысли, рождается любовь Лизы к

Лаврецкому.

Тургенев не уставал развивать мысль о том, что любовь по самой своей глубинной природе - чувство стихийное и всякие попытки рационального

ее истолкования чаще всего просто бестактны. Но любовь большинства его

героинь - «тургеневских девушек»- почти всегда сливается с альтруистическими устремлениями. Они отдают свои сердца людям самоотверженным, великодушным и добрым. Эгоизм для них, как, впрочем, и для Тургенева, самое неприемлемое человеческое качество.

«В характере Лизы Калитиной, во всем ее мироощущении, начало народной нравственности выражено еще определеннее. Всем своим поведением, своей спокойной грацией она, пожалуй, больше всех тургеневских героинь напоминает Татьяну Ларину» [4, с. 58].. Но в ее личности есть одно свойство, которое в Татьяне у Пушкина только намечено, но которое станет главной отличительной чертой того типа русских женщин, который принято называть "тургеневскими". Это свойство - самоотверженность, готовность к самопожертвованию. В судьбе Лизы заключен тургеневский приговор обществу, которое убивает все чистое, что рождается в нем.

Излюбленное место действия в тургеневских произведениях - "дворянские гнезда" с царящей в них атмосферой возвышенных переживаний. Их судьба волнует Тургенева. Поэтому роман "Дворянское гнездо", проникнут чувством тревоги за судьбы "дворянских гнезд".

Можно сказать, что данный роман проникнут сознанием того, что "дворянские гнезда" вырождаются. Критически освещает Тургенев дворянские родословные Лаврецких и Калитиных, видя в них летопись крепостнического произвола, причудливую смесь "барства дикого" и аристократического преклонения перед Западной Европой.

Крах иллюзий героя, невозможность для него личного счастья являются как бы отражением того социального краха, который пережило дворянство в эти годы. «Тургеневские девушки» готовы на преодоление любых трудностей и невзгод, ради святой и чистой любви, ради сохранения отношений с любимым человеком.

"Гнездо" - это дом, символ семьи, где не прерывается связь поколений. В романе "Дворянское гнездо" нарушена эта связь, что символизирует разрушение, отмирание родовых поместий под влиянием крепостного права. Тургенев надеется, что не все еще потеряно, и обращается в романе, прощаясь с прошлым, к новому поколению, в котором он видит будущее России. А все самое чистое и высоконравственное он связывает с образом своей «тургеневской девушки».

ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон Республики Узбекистан "О Государственной молодежной политике - Газета "Народное слово" -15 сентября 2016 года N182 (6587)
2. Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по повышению эффективности государственной молодёжной политики и поддержке деятельности Союза молодёжи Узбекистана" - Ташкент, 5 июля 2017 года
3. Бродский Н. Л. И.С. Тургенев в воспоминаниях современников и его Письмах, ч. 1-2 - М.: Планета, 1994.- 542 с.
4. Голубков В.В. Художественное мастерство Тургенева. - М.: Терра, 1980. - 432 с.
5. Островская Л. Жизнь Тургенева. - М.: Мир и писатель, 1991. - 512 с.
6. Пиксанов Н.К. У истоков красоты, добра и правды в художественном мироощущении И. С. Тургенева - М.: Синергия,1996. - 286 с.

LITERATURE:

1. Law of the Republic of Uzbekistan "On State Youth Policy - Newspaper "Narodnoe Slovo" - September 15, 2016 N182 (6587)

2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to improve the effectiveness of state youth policy and support the activities of the Youth Union of Uzbekistan" - Tashkent, July 5, 2017
3. Brodsky N. L. I.S. Turgenev in the memoirs of contemporaries and his Letters, part 1-2 - M.: Planet, 1994.- 542 p.
4. Golubkov V.V. Artistic mastery of Turgenev. - M.: Terra, 1980. - 432 p.
5. Ostrovskaya L. Turgenev's Life. - Moscow: Mir and the Writer, 1991. - 512 p.
6. Pixanov N.K. At the origins of beauty, goodness and truth in the artistic worldview of I. S. Turgenev - M.: Synergy, 1996. - 286 p.